

**TELEKANALLAR VA GLOBAL PLATFORMALAR RAQOBATIDA REALITI-
SHOULAR**

XURSHIDABONU NAZAROVA,

“Sarbon matbaa uyi” MChJ bosh muharriri, O‘zDJTU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada realiti-shou janrining zamonaviy media makondagi o‘rni, telekanallar va global raqamli platformalar o‘rtasidagi raqobat mexanizmlari tahlil qilinadi. Sun’iy intellekt texnologiyalarining kontent ishlab chiqarish, auditoriya bilan ishlash va distribusiyasi jarayonlariga ta’siri, shuningdek, sohaning kelajakdagi tendensiyalari xususida gap boradi.

Kalit so‘zlar: realiti-shou, televideniye, global platformalar, media raqobat, sun’iy intellekt.

Globalashuv hamda kommunikatsiyalar taraqqiyoti tufayli ommaviy axborot vositalari tizimi transformatsiyaga uchradi. Raqamli platformalar an’anaviy telekanallar o‘rnini egallashga urinishi oqibatida kontent ishlab chiqarish va tarqatish mexanizmlari qayta shakllandi. Mazkur jarayonda realiti-shoular eng jozibador janrlardan biri sifatida omma e’tiborini qozonishda davom etmoqda. Format ommaviyligi auditoriya bilan hissiy aloqa o‘rnatish, haqiqiy hayot ko‘rinishlarini namoyish etish va interaktivlik imkoniyatlari bilan izohlanadi. Biroq, bu janr endilikda an’anaviy televideniye nisbatan global striming platformalarida jadal rivojlanmoqda. Natijada media bozorida yangi raqobat muhiti shakllandi.

Realiti-shoular dastlab ko‘ngilochar va ijtimoiy eksperiment sifatida shakllangan bo‘lsa, bugungi kunda ko‘p formatli sanoatga aylangan. Hozirda janr asosan quyidagi yo‘nalishlarda namoyon bo‘lmoqda.

1. Turmush tarzi, urf-odatlar va kundalik hayotni aks ettirish. Bunga xalqaro formatdan “Keeping Up with the Kardashians” - “Kardashyanlar bilan hamqadam”, “The Real Housewives” - “Haqiqiy uy bekalari”, Rossiyada “Орёл и решка” - “Burgut va quyruq”, “Пацанки” - “Tarbiyasi og‘ir qizlar” singari realiti dasturlari misol bo‘la oladi.

2. O‘zgarish, yangilanish shoulari. Bu yo‘nalishda “What Not to Wear” - “Nimani kiyimaslik kerak”, “The Biggest Loser” - “Ko‘p vazn tashlash”, “Extreme Makeover: Home Edition” “Uyni to‘liq qayta qurish” singari dasturlar ommabop.

3. O‘zaro munosabatlar qurish. “Big Brother” - “Katta Aka”, “Terrace House” “Ayyonli uy”, “Dom 2” loyihalari uzoq yillardan buyon yuqori reytinglarni band etib kelmoqda.

4. Iste’dodlar shousi. “The Voice”, “American Idol”, “Got Talent” singari shoular katta auditoriya mehrini qozona oldi.

5. Musobaqaviy formatlar. “MasterChef” - oshpazlik bellashuvi, “Project Runway” - dizaynerlar o‘rtasidagi loyihalash musobaqasini misol keltirish mumkin.

6. Ijtimoiy eksperimentlar. Mazkur yo‘nalishda ham xilma-xil ko‘rsatuvlar tayyorlanayotgan bo‘lib, bu format asosan sivilizatsiyasiz, turli og‘ir sharoitlar muhitida omon qolish singari sinovlar bilan ajralib turadi. “Survivor” (“Omon qolish”) ushbu liniyaning eng mashhur loyihasi hisoblanadi.

Bu formatlar auditoriyaning turli segmentlariga yo‘naltirilgani bilan ahamiyatli bo‘lib, realiti-shoular media mahsulot sifatida yuqori darajaga ega bo‘lishiga xizmat qilib kelmoqda. Televizion kanallar bu janrga auditoriyani jalb qilish va reytingni oshirish maqsadida murojaat qiladi. Biroq televideniyaning imkoniyat doirasi cheklangan bo‘lib, belgilangan vaqtga bog‘liqlik, televizor bor joydagina ko‘rish, kontent tarqatishda geografik omillar, auditoriya bilan muloqotda passivlik kuzatiladi. Aynan shu jihatlar global platformalar bilan raqobatda jiddiy to‘siq bo‘lmoqda.

Rossiyalik olim Kotovning (Kotov, 2025) fikricha, aslida internet yangi televideniyege aylanib bormoqda, lekin u notekis iste'mol modeli va auditoriyani jalb qilishning yangi ssenariylari bilan farq qiladi. Videokontent ishlab chiqarish tamoyillari efir televideniyesiga o'xshaydi, ammo onlayn muhitga moslashgan holda: qisqa roliklar, virusli mexanizmlar va loyiha atrofida faol auditoriya jamoasini (komyuniti) shakllantirishga qaratilgan. Prodyuserlar internetni faqat targ'ibot maydoni emas, balki g'oyalarni sinash maydoni sifatida ham ko'rmoqda. Mediakompaniyalar muntazam ravishda internet-shoular ishlab chiqish bo'yicha tanlovlar o'tkazadi. Maqsad – yangi formatlarning pilot versiyalarini yaratish, ularni sinovdan o'tkazish va muvaffaqiyatli bo'lsa, kengaytirib, to'liq mahsulot sifatida xalqaro bozorlarga chiqarishdan iborat.

Hozirda striming platformalari realiti-shoularni mutlaqo yangi formatda taqdim etmoqda. Auditoriyani nafaqat iste'molchi, balki faol ishtirokchiga aylantirdi. Izohlar qoldirish, ovoz berish va jarayonga ta'sir qilish, istagan vaqt va makondan turib kuzata olish kabi jihatlar katta ustunlik bermoqda. Sun'iy intellekt ta'siri bir nechta bosqichda namoyon bo'lib, kontent ishlab chiqarishdan tortib, montaj va postprodakshn, hissiy lahzalarni aniqlash, auditoriyani tahlil qilish kabi ko'plab bosqichlarda ishtirok etmoqda. Bu esa ijodiy jarayon va algoritmik boshqaruv o'rtasidagi balansni dolzarb masalaga aylantirdi. Shuningdek, televideniye va global raqamli platformalar o'rtasidagi raqobatning kuchayishi qator muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Birinchidan, insondagi ijodkorlik, yaratuvchanlik qobiliyati so'ndirilyapti. Ikkinchidan, haqiqiy deya hamon sun'iy emotsiya, sun'iy jarayon (uyushtirilgan voqelik) taqdim etilmoqda. Uchinchidan, auditoriya uchun kurash yanada kuchayib, sifatsiz, odob-axloqqa to'g'ri kelmaydigan video-kontent salmog'i ko'paydi. To'rtinchidan, televideniye nazorat qilish mumkin edi, global platformalar nazorati esa murakkab jarayon. Xalqlarning milliyligi, e'tiqodiga mos kelmaydigan, mafkuraviy saralanmagan video-mahsulotlar biror-bir to'siq va cheklovlarsiz foydalanuvchilar qo'lidagi gadjetlarda paydo bo'lmoqda.

Realiti-shoular bugungi kunda transformatsiyalashib (Rodkin P. Ye. 2016), televizion chegaradan chiqqan va voqelikni kuzatishning yanada real, interaktiv shakllariga aylanmoqda. Ammo shunga qaramay, ekranda ko'rsatiladigan voqelik bilan haqiqiy (jismoniy) voqelik o'rtasida ma'lum bir masofa saqlanib qolmoqda. Bir vaqtlar realiti-shoular an'anaviy media formatlariga nisbatan yangi va inqilobiy yechim sifatida baholangan edi. Ular go'yoki ekran va hayot o'rtasidagi chegarani butunlay yo'qotib, voqelikni “bevosita” ko'rsatish imkonini beradi, degan qarash mavjud bo'lgan. Lekin, amalda bu jarayon kutilgandek to'liq amalga oshmadi. Zamonaviy media endi faqat voqelikni ko'rsatib berish bilan cheklanmaydi. U voqelikni tanlab oladi, qayta ishlaydi va auditoriyaga muayyan shaklda taqdim etadi. Shu orqali media nafaqat voqelikni aks ettiradi, balki uning mazmuni va qanday qabul qilinishini ham belgilab beradi.

Hozirda shaxsiy hayot media brendiga aylanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardan strategik maqsadda foydalanib, mojarolarni daromadga aylantira olish yo'lini bilsa bas. Xalqaro tajribada Kim Kardashyan buni a'lo darajada uddaladi. U “Kardashyanlar oilasi” realiti-shousi yakuniga yetganidan so'ng turli platformalardan kuchli marketing vosita sifatida foydalanishga o'tdi. Uning Instagram, TikTok, Twitter/X, YouTubedagi har bir platformasi alohida funksiyani bajaradi. (Kardashyan, 2019, <https://kimkardashian.komi.io/>) O'zbekistonda ham shaxsiy hayotni brendga aylantirishga urinishlar kuzatilmoqda. (Misol uchun, aktrisa va bloger Nilufar Hamidova) Buning uchun video mahsulot ixtilofli yoki qadriyatlarga to'g'ri kelmaydigan tarzda tayyorlanishining o'zi kifoya. Olomon darhol unga u yoki bu tarzda munosabat bildiradi. Bunday sharoitda televideniye auditoriyani uzoq ishlab pishitilgan ssenariy asosidagi ko'rsatuvlar bilan emas, asosan o'ta jo'n, yengil-elpi hayot tarzini gavdalantiruvchi realiti-shoularni striming platformalaridan faol foydalangan holda ushlab qolmoqda. Ba'zi telekanallar hatto to'liq efirni faqat internet (Youtube, Twitch, Instagram) orqali uzatishga o'tmoqda. Aniqrog'i, faqat platformalarda efirga chiqish uchun mo'ljallangan telekanallar paydo bo'ldi.

Bu global trend bo‘lib, televidion efirni sun‘iy yo‘ldosh (satellite) orqali uzatish bilan bog‘liq yuqori operatsion xarajatlarni kamaytirish va auditoriyani kengaytirishga qaratilgan. Ko‘ngilochar formatlardan tashqari, Russia Today, BBC World News va CNN singari yangiliklar kanallari ham internet platformalar orqali onlayn-strimingga asosiy e‘tiborni jamlamoqda. Sababi global platformalarning afzalliklari ko‘p. Eng avvalo, tezlik, istalgan axborot “shu yerda va hozir” rejimida mavjud. Avvalgiday yuklanishni kutish shart emas. Tugmani bosish kifoya. Yana bir qulayligi qo‘lingizdagi qurilma xotirasining tejalishi. Hozirda tomosha qilish uchun yuklash va saqlash talab etilmaydi. Shuningdek, keng tanlov. Har kim didiga mos kontent topa oladi yoki algoritmlar tahlil asosida sizga o‘zi taqdim etadi.

Kelajakda televideniye, xususan, realiti-shoular gibrid format, ya‘ni TV + platforma uyg‘unligida rivojlanishi kutilmoqda. Media bozorida texnologiyani to‘g‘ri integratsiya qilgan va auditoriya bilan ishlashda yangi modellarni qo‘llagan kompaniyalar yutuqqa erishadi. Hozirgi dinamika internetdagi axborot oqimi va suniy idrokni boshqarish bilan bog‘liq qonun hujjatlari ishlab chiqish muhimligini ko‘rsatmoqda. Axborot xuruji muammosiga sun‘iy intellekt manipulyatsiyasi ham qo‘shilgan. Qolaversa, auditoriya shov-shuv, hayratlantiruvchi, lol qoldiruvchi ma‘lumotga qiziqadi va uning ishtirokchisi bo‘lishni istaydi. Shundan kelib chiqqan holda aholini, ayniqsa, yosh avlodni turli nomaqbul video mahsulotlar domiga tushib qolishidan asrash va himoyalash uchun o‘zbek media bozori ham global platmormalardan unumli foydalanishga o‘tishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Котов Д. (2025, июнь 20) Как интернет-шоу заменили телевидение миллениалом и зумерам. <https://www.sostav.ru/publication/kak-internet-shou-zamenili-televidenie-millennialam-i-zumeram-76051.html>
2. Родькин П. Е. (2016. № 4.) Реалити-шоу эпохи телевидения: несостоявшаяся революция телереальности. С. 239–245. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
3. Kim Kardashian. (2015, september 14) https://www.thefashionspot.com/fashion-news/640103-kim-kardashian-website/?utm_source=